

Histoire de la découverte du champ x spatial, et les propriétés de ce champ

History of the discovery of the spatial x-field, and the properties of this field

Hamid Simon

Cité 60 logements ; bâtiment 2 ; N°10 ; Boumerdes ; 35000 ; Algérie

E-mail : hamidsimon55@gmail.com

Tel : +213 799 97 69 12

Soumis le 9 avril 2026

Abstract

The spatial x field was discovered in 2023 by Humid Simon, the author of this article, based on the structure of Saturn's rings, which has been thoroughly studied and photographed by the Cassini probe, and also on observations and studies of Mars and its two moons (Phobos and Deimos). According to the results of astronomical observations, and the application of this discovery to celestial bodies and elements of the Universe, this newly discovered field differs from the magnetic, electric, and gravitational fields, notably in its properties, which currently number 15.

Résumé

Le champ x spatial, est découvert en 2023 par Hamid Simon l'auteur de cet article, sur la base de la structure des anneaux de la planète Saturne, qui est bien étudiée et photographiée par la sonde Cassini ; et aussi, à partir de l'observation et des études, de la planète Mars et ses deux lunes (Phobos et Déimos), par les scientifiques. Conformément aux résultats des observations astronomiques, et l'application de cette découverte, pour les astres et les éléments de l'Univers, ce champ nouvellement découvert, est différent, du champ magnétique, du champ électrique et du champ gravitationnel, notamment par ses propriétés qui sont actuellement au nombre 15.

Mots clés : Champ x spatial ; Histoire de découverte du champ x spatial ; Les principaux champs ; les propriétés du champ x spatial

1. Introduction

Le champ x spatial, est une nouvelle découverte scientifique, de Hamid Simon l'auteur de cet article scientifique. Ce champ est invisible directement, mais indirectement, il est visible par ses effets, de la même manière que le champ magnétique, le champ électrique, et le champ gravitationnel ; mais il est complètement différent des ces champs. L'absence de son interaction avec les ondes électromagnétiques et avec la matière vivante (êtres humains, animaux, végétaux, microbes, etc.), a retardé sa découverte par les scientifiques.

Cet article présente l'histoire de sa découverte scientifique, à partir des observations de la structure des anneaux de la planète Saturne, surtout par la sonde Cassini ; et à partir de la planète Mars, qui est dépourvue du champ magnétique, et elle a deux satellites naturels (Phobos et Déimos) qui gravitent autour d'elle.

Cet article scientifique, présente aussi les principales propriétés de ce champ, qui différent de celles des autres, avec des arguments pertinents.

2. Histoire et constations

A travers la planète Saturne [1], Hamid Simon à avait cru que chaque élément de ses anneaux, est soumis à la force d'attraction gravitationnelle F_{GP} , et au champ magnétique B (E sur la figure suivante) de cette planète . Il avait une idée, que ces éléments gravitent autour de la planète Saturne, sous l'action d'une force produite par le champ magnétique, et le champ gravitationnel, de cette planète ; et cette force est analogue à celle de Laplace-Lorentz dans l'électromagnétisme [2]

Représentons cela par la figure suivante [2]:

Fig.1. Représentation du champ magnétique B (ou E sur la figure), de la planète Saturne, ainsi de la vitesse v , et la force F de déplacement d'un élément de l'anneau, et aussi les diverses forces agissantes sur cet élément

Et comme autour de Saturne, il y a beaucoup d'anneaux et de lacunes [1], et les forces de gravitation de leurs éléments diminuent avec l'augmentation de la distance, à partir du centre de la Planète, Hamid Simon a persuadé, que le champ magnétique de cette planète, qui participe à la révolution des éléments des anneaux de Saturne, est composé de couches séparées et constitués, d'enveloppes de champ magnétique, à intensités décroissantes, alternatives et irrégulières, (pour bien comprendre et bien confirmer cela, voir plus loin dans cet article) ; et certainement ; la structure du champ magnétique de l'électron, est semblable à celle de la planète Saturne.

Lorsque Hamid Simon a appliqué ce concept aux atomes, aux molécules, et aux systèmes cristallins ; il fut surpris par cette nouvelle découverte scientifique, de la structure du champ magnétique de l'électron, car son application lui a permis de résoudre tous les problèmes des atomes et des molécules, et de découvrir encore l'atome de Rutherford et celui de Bohr, qui étaient rejetés suite à des fausses critiques. En outre l'application de la découverte de la structure du champ magnétique de l'électron, a découvert aussi l'orbitale moléculaire dans la chimie quantique, ainsi que le spin, en confirmant que l'équation de Schrödinger est correcte, tout simplement les orbitales atomiques (s, p, d, f), ne sont que des solutions intermédiaires de cette équation. Alors l'atome de Rutherford et celui de Bohr, sont devenus en effet des atomes réels, et non plus des modèles de l'atome, et en l'occurrence la chimie quantique, est confirmée par la redécouverte de l'orbitale moléculaire et le spin. Et suite à cela, Hamid Simon, donna à cet atome et à cette molécule, qui sont obtenues par redécouvertes, le nom de « l'atome et la molécule, quanto-bohro-rutherfordien (QBR) ».

Et puis, il a écrit un ouvrage volumineux (d'environ 600 pages) qui s'appelle « L'atome et la molécule de l'an 2023, dans les découvertes de Hamid Simon », qui est publié sur Amazon. Cet ouvrage contenant les descriptions et les applications, de cette découverte scientifique, avec preuves et confirmations.

Lorsque Hamid Simon avait révisé ses cours d'astronomie, et il a approfondi ses connaissances dans cette matière, Il a vit que la planète Mars, est pratiquement dépourvue du champ magnétique, mais elle possède Phobos et Déimos, qui sont deux lunes qui gravitent autour de cette planète [3] [4]; et cela a montré à Hamid Simon, que la Planète Saturne, contient un champ magnétique, et aussi un autre champ qui était inconnu, qu'il appela « champ x spatial ». D'où cette nouvelle découverte scientifique, indique que les éléments des anneaux de Saturne, gravitent autour de cette planète, sous l'action de ce champ nouvellement découvert (champ x spatial), accompagné du champ gravitationnel ; et le champ magnétique de Saturne, est en effet, n' a aucune relation, ni de près ni de loin, avec les anneaux de cette planète. Dans ce cas, nous pouvons représenter les anneaux de Saturne, à l'intérieur du champ x spatial Z, par la figure suivante [5] :

La présence du champ x spatial et le champ magnétique, au sein de la Planète Terre, sont très visibles [6] ; ainsi :

Montrons le schéma de révolution de la Lune autour de la Terre, dans le champ x spatial terrestre :

Fig.3. Schéma de révolution de la Lune autour de la Terre, dans le champ x spatial

La planète Terre possède deux champs : un champ magnétique et un champ x spatial. Le champ magnétique B est actuellement bien étudié, et son intensité est bien mesurée [7]. Le Pôle Nord magnétique (NM) et le Pôle Sud magnétique (SM), ne coïncident pas avec le Pôle Nord géographique (NG) et le Pôle Sud géographique (SG), par lesquels passe l'axe de rotation de la Terre. Le Pôle Nord magnétique (NM) et le Pôle Sud magnétique

(SM), se déplacent d'une manière accélérée, par rapport au Pôle Nord géographique (NG) et au Pôle Sud Géographique (SG), d'une valeur allant de 10 à 55 km/an [8]. Le Pôle Nord magnétique, se déplace vers le Pôle Sud Géographique (SG), et le Pôle Sud magnétique se déplace vers le Pôle Nord Géographique (NG) [8].

Notons que dans l'application de la découverte du champ x spatial, nous utilisons aussi, le Nord de révolution (NR) et le Sud de révolution (SR), à la place du Pôle Nord géographique (NG) et du Pôle Sud géographique (SG), car un astre peut tourner autour de lui-même, dans le sens inverse, de la révolution des astres qui gravitent autour de lui (rotation rétrograde), comme il peut avoir aussi, plusieurs champ x spatiaux, à plusieurs pôles de révolution [9].

Sous l'action du champ gravitationnelle et du champ x spatial, tout objet de l'Univers, gravite et tourne, sous l'action de l'union de ces deux champs, qui donnent naissance à une force nouvelle, qui est similaire à celle de Laplace-Lorentz, dans l'électromagnétisme, et que Hamid Simon l'auteur de cet article, l'appela « force gravito- x spatiale ». Les propriétés du champ x spatial, sont différentes de celles du champ magnétique de l'électron [10], mais sa structure est analogue à celle de cette particule, car il couvre l'astre auquel il appartient, de couches séparées formées d'enveloppes de ce champ, à intensités décroissantes, alternatives et irrégulières.

La découverte du champ x spatial, a permis à Hamid Simon en l'an 2023, d'écrire un livre de 309 pages, contenant plusieurs applications de cette découverte scientifique en astrophysique, qui confirment l'existence réelle de ce nouveau champ. Cet ouvrage qui s'appelle « Découverte du champ x spatial par Hamid Simon, et son application en astrophysique », est publié en papier et en numérique chez Amazon.

3. Discussion

3.1. Description et propriétés du champ x spatial

Selon nos études, les observations astronomiques des scientifiques, et les applications de cette découverte en astronomie, nous voyons que :

1- Le champ x spatial existe réellement, et il est indirectement visible par ses effets de la même manière que le champ magnétique, le champ électique et le champ gravitationnel. C'est grâce à son effet accompagné de celui du champ gravitationnel, que tous les astres et les objets spatiaux, gravitent autour de leurs astres et tournent autour d'eux-mêmes. Et c'est son effet accompagné de celui du champ gravitationnel, qui fait accélérer et ralentir les vitesses de déplacement des astres et des objets spatiaux. Alors, la rotation de toute astre autour de lui-même, ou sa révolution autour d'un autre astre, se produit par une force F_{GX} que nous appelons « force gravito- x spatial », qui est créée par l'action du champ x spatial, accompagné du champ gravitationnel, et qui est analogue à celle de Laplace-Lorentz, en électromagnétisme [10]; et non pas par moment cinétique, conservée dès la création du système solaire [11] [12]!

2- En se référant à la planète Terre, le champ x spatial possède aussi un pôle nord et un pôle sud, que nous appelons pôle nord de révolution et pôle sud de révolution, et nous les désignons respectivement par NR et SR (dans le cas des planètes du système solaire, c'est le pôle nord géographique NG, et le pôle sud géographique SG) [10] [12] :

Fig.4. Règle de la main gauche, pour la force gravito-x spatiale

Ici, la vitesse w de chute libre, est dirigée vers le centre de l'astre ; le champ x spatial Z se dirige du pôle nord au pôle sud ; et la force gravito-x spatiale F_{GX} , est orthogonale à Z et W .

3. Le champ x spatial, n'a pas la même nature que le champ magnétique, et cela conformément à ses propriétés citées dans cet article.

4. Contrairement au champ magnétique, qui a relativement une petite portée, (d'environ 0,002 al pour celui du Soleil) [13] ; le champ x spatial, a une très grande portée ; ainsi la limite active du champ x spatial solaire, est la fin du nuage d'Oort (environ 0,5 à 0,7 al) [14].

5. La structure des anneaux (formes et lacunes) des planètes, tels que ceux de Saturne ; les dispositions des orbites des planètes et des éléments du système solaire ; la décroissance des vitesses des éléments des anneaux de Saturne, à partir du centre de la planète ; la décroissance des vitesses des planètes à partir du centre du Soleil ; la stabilité des planètes des astres et des éléments des anneaux de Saturne, sur leurs orbites d'équilibre ; la décroissance de la courbe de variation de la force gravitationnelle en fonction de la distance ; etc ; montrent que le champ x spatial, entoure l'astre auquel il appartient, par des couches séparées et composées d'enveloppes de ce champ, à intensités décroissantes, alternatives et irrégulières, de la même façon que le champ magnétique de l'électron [10].

Le champ magnétique B de l'électron, se représente comme suit [10] :

Fig.5. Représentation schématisée du champ magnétique de l'électron

Et le champ x spatial d'un astre, se représente comme suit [11] :

Fig.6. Représentation globale, du champ x spatial Z d'un astre A

La courbe de variation qualitative de l'intensité Z du champ x spatial, traversant les anneaux de la planète Saturne, en fonction du rayon r est [12] :

Fig.7. La courbe de variation qualitative, de l'intensité Z du champ x spatial, traversant les anneaux de la planète Saturne, en fonction du rayon r

La courbe de variation qualitative, de l'intensité Z du champ x spatial, d'une couche de ce champ, en fonction du rayon r , est [12] :

Fig.8. la courbe de la variation qualitative, de l'intensité Z du champ x spatial, d'une couche de ce champ, en fonction du rayon r

La variation de la force gravitationnelle F_{PG} d'un élément d'un anneau de Saturne, en fonction du rayon, est donnée par la formule 1 qui est la loi d'attraction universelle de Newton. Et la force centrifuge F_C de répulsion d'un élément, d'un anneau de cette planète, se détermine par la formule 2 de cet article. Ces formules sont [12] :

$$F_{PG} = \frac{GMm}{r^2} \quad (1)$$

Où, G , M , m et r , sont respectivement la constante gravitationnelle universelle, la masse de la planète Saturne, la masse de l'élément considéré d'un anneau, et le rayon entre le centre de Saturne et celui de l'élément considéré de l'anneau.

$$F_C = mZ \sqrt{\frac{8GM}{r}} \quad (2)$$

Au sein de cette formule, Z est l'intensité du champ x spatial, traversant l'élément considéré.

A partir de la courbe de la variation qualitative, de l'intensité du champ x spatial Z , en fonction du rayon, et qui est représentée schématiquement par la figure 8 de cet article, et au moyen des formules 1 et 2, traçons le diagramme qualitatif de la force d'attraction F_{PG} et de la force de répulsion F_C , en fonction du rayon, pour les éléments d'un anneau fin de Saturne. Nous obtenons [12] :

Fig.9. Diagramme qualitatif de la force d'attraction F_{PG} et de la force de répulsion F_C , en fonction du rayon, pour les éléments d'un anneau fin de Saturne

A travers ce diagramme, on voit que dans l'intervalle P_1-P_2 , correspondant aux rayons r_1-r_2 , la force de répulsion F_C est supérieure à la force d'attraction F_{PG} ; et dans l'intervalle P_2-P_3 , correspondant aux rayons r_2-r_3 , la force d'attraction F_{PG} est supérieure à la force de répulsion F_C . Donc, l'élément situé dans l'intervalle r_1-r_2 ou dans l'intervalle r_2-r_3 , se dirige vers le rayon r_2 , et sa révolution se stabilise sur cette orbite qui correspond au point P_2 .

De même, dans l'intervalle P_3-P_4 , correspondant aux rayons r_3-r_4 , la force de répulsion F_C est supérieure à la force d'attraction F_{PG} ; et dans l'intervalle P_4-P_5 , correspondant aux rayons r_4-r_5 , la force d'attraction F_{PG} est supérieure à la force de répulsion F_C . Donc, l'élément situé dans l'intervalle r_3-r_4 ou dans l'intervalle r_4-r_5 , se dirige vers le rayon r_4 , et sa révolution se stabilise sur cette orbite qui correspond au point P_4 .

Dans l'intervalle P_5-P_6 , correspondant aux rayons r_5-r_6 , la force de répulsion F_C est supérieure à la force d'attraction F_{PG} ; et dans l'intervalle P_6-P_7 , correspondant aux rayons r_6-r_7 , la force d'attraction F_{PG} est supérieure à la force de répulsion F_C . Donc, l'élément situé dans l'intervalle r_5-r_6 ou dans l'intervalle r_6-r_7 , se dirige vers le rayon r_6 , et sa révolution se stabilise sur cette orbite qui correspond au point P_6 .

Alors, qu'aux points P_1, P_3, P_5 et P_7 , correspondant aux rayons r_1, r_3, r_5 et r_7 , les éléments des anneaux de la planète Saturne, n'y résident pas, et ne peut pas y avoir des orbites d'équilibre, suivant lesquelles les éléments de la planète Saturne, gravitent autour d'elle; car, on voit sur ce diagramme, que dans les gauches de ces points, la force d'attraction F_{PG} est supérieure à la force de répulsion F_C , et dans leurs droites, la force de répulsion F_C est supérieure à la force d'attraction F_{PG} . Et la représentation des orbites d'équilibre de rayons r_2, r_4 et r_6 , sur lesquelles les éléments considérés, gravitent autour de Saturne, sera comme suit :

Fig.10. Représentation des orbites d'équilibre de rayons r_2, r_4 et r_6 , sur lesquelles les éléments considérés gravitent autour de Saturne

6- L'application du champ x spatial Z, à un objet masse m, en déplacement dans de l'Univers, sous l'action du champ gravitationnel à une vitesse W de la pesanteur, crée une force F_{GX} , orthogonale à W et Z, que nous appelons « force gravito-x spatiale » et qui est analogue à celle de Laplace-Lorentz dans l'électromagnétisme. La formule de cette force est [12] :

$$\vec{F}_{GX} = m \vec{w} \vec{Z} \quad (3)$$

7- Un astre ou un objet spatial, peut avoir plusieurs champs x spatiaux orientés dans diverses directions [9] ; ainsi :

Le tableau suivant, donne quelques données utiles, concernant les orbites de quelques comètes [9] :

Comète	Inclinaison de l'orbite par rapport à l'écliptique (°)	Inclinaison de l'orbite par rapport à l'équateur du Soleil (°)	Excentricité	Aphélie (ua)	Périhélie (ua)
Tchouri	7,040	14,29	0,641	5,683	1,243
Halley	162,238	169,49	0,967	35,33	0,587
Encke	11,783	19,03	0,848	4,093	0,336
Hale-Bopp	89,4	92,65	0,995	370,85	0,914
Cifréo	13,078	20,33	0,541	5,780	1,719
Olbers	44,609	51,33	0,930	32,635	1,178
West	43,066	50,31	0,999	13560,217	0,196
Swift	113,45	120,70	0,963	51,225	0,959
Biela	13,216	20,46	0,751	6,190	0,879
Bennett	90,0	97,25	0,996	282	0,538
Morehouse	140,0	147,45	1,0007	∞	0,945

Table.1. Quelques données d'orbites de quelques comètes

Le tableau suivant, donne quelques données utiles, pour les orbites de quelques lunes de la planète Jupiter [9] :

Groupe	Lune de Jupiter	Inclinaison de l'orbite (°)	Apoapside (10 ⁵ km)	Périapside (10 ⁵ km)	Excentricité	Sens de révolution de la lune de Jupiter
Amalthée	Métis	0,06/éq	1,28026	1,27974	0,0002	Direct
	Adrastée	0,03/éq	1,29195	1,28810	0,0015	Direct
	Amalthée	0,374/éq	1,82840	1,81150	0,0032	Direct
	Thébé	1,076/éq	2,26000	2,18000	0,0175	Direct
Galilée	Io	0,036/éq	4,23400	4,20000	0,004	Direct
	Europe	0,469/éq	6,76938	6,64862	0,0094	Direct
	Ganymède	0,21/éq	10,71792	10,69008	0,0014	Direct
	Callisto	0,192/éq	18,97000	18,69000	0,0074	direct
Himalia	Léda	27,375/ecl	130,97700	90,99260	0,180	direct
	Himalia	30,170/ecl	130,06050	99,81050	0,131	direct
	Lysithée	26,650/ecl	133,09505	100,21260	0,141	direct
	Eclara	30,536/ecl	141,28005	92,25350	0,210	direct
	Dia	27,584/ecl	151,57830	99,83340	0,206	direct
Pasiphaé	Aoédé	160,482/ecl	368,97329	91,91062	0,601	Rétrograde
	Sinopé	153,975/ecl	296,42825	170,94400	0,268	Rétrograde
	Cyllène	140,148/ecl	330,25992	137,66587	0,411	Rétrograde
	S/2003J4	147,175/ecl	306,49521	164,92100	0,300	Rétrograde
	Hégémone	152,506/ecl	333,66381	140,38682	0,408	Rétrograde
	Pasiphaé	143,027/ecl	318,09530	160,14945	0,330	Rétrograde
	Coré	140,886/ecl	305,11728	194,36338	0,222	Rétrograde
	Mégaclité	150,398/ecl	322,85014	170,89507	0,308	Rétrograde

Table.2. Quelques données d'orbites de quelques lunes de Jupiter

Dans les tableaux, 1 et 2, de cet article, nous remarquons que l'orbite de la comète Tchouri, possède une inclinaison de 7,040° par rapport à l'écliptique, et l'astéroïde Vesta gravite autour du Soleil, normalement dans une enveloppe du champ x spatial principal solaire, sur une orbite inclinée à 7,13° par rapport à l'écliptique. En conséquence, les inclinaisons de la comète Tchouri et de l'astéroïde Vesta, sont très proches. Mais l'orbite de la comète Tchouri a une excentricité de 0,641, un aphélie de 5,683 ua et un périhélie de 1,243 ua ; alors que l'excentricité de l'astéroïde Vesta, n'est que de 0,089, et il possède un aphélie de 2,573 ua et un périhélie de 2,150 ua [9]. Donc, relativement à l'orbite de l'astéroïde Vesta, l'orbite de la comète Tchouri, est beaucoup plus allongée, son périhélie est plus proche du Soleil, et son aphélie est trop loin de cette étoile, malgré que ces deux objets du système solaire, possèdent des orbites ayant presque les mêmes inclinaisons. Vu ces remarques et les propriétés des orbites très allongées des comètes (Tableau 1 de cet article), nous voyons qu'en plus du champ x spatial principal solaire, qui fait tourner les planètes, et normalement les éléments de la ceinture principale des astéroïdes, et ceux de la ceinture de Kuiper, les comètes gravitent autour du Soleil, dans des enveloppes de champs x spatiaux solaires, qui n'appartiennent pas au champ x spatial principal, qui fait tourner le Soleil autour d'elle-même. D'où, le Soleil

possède plusieurs champs x spéciaux, de différentes orientations et de différentes formes.

Dans le tableau 2 de cet article, nous remarquons aussi que les orbites des lunes des groupes d'Amalthée et de Galilée, de Jupiter, sont pratiquement sur le plan de l'équateur de cette planète, donc par application de la découverte du champ x spatial, elles sont pratiquement circulaires (leurs excentricités sont très proches de zéro). Les lunes de ces deux groupes tournent dans le « sens direct » sur des orbites situées dans les enveloppes du champ x spatial principal de Jupiter. Dans ce tableau nous voyons aussi que les lunes du groupe Himalia, tournent autour de Jupiter, sur des orbites dont leurs inclinaisons sont comprises entre $26,650^\circ$ et $30,536^\circ$, par rapport à l'écliptique suivant un « sens direct » comme celui des groupes d'Amalthée et de Galilée. Pour le moment nous supposons que les orbites des lunes du groupe Himalia, appartiennent au champ x spatial principal jovien, et bien sûr les études se poursuivent pour confirmer cela. Dans ce tableau, nous constatons aussi que les lunes du groupe Pasiphaé, gravitent autour de la planète Jupiter sur des orbites dont leurs inclinaisons, sont situées entre $140,148^\circ$ et $160,482^\circ$ par rapport à l'écliptique, mais dans un « sens rétrograde », par rapport à celui de la planète Jupiter. Par conséquent, les lunes du groupe Pasiphaé, tournent autour de Jupiter, suivant des orbites situées dans les enveloppes d'un autre champ x spatial, qui n'est pas le principal, qui fait tourner Jupiter autour d'elle-même, et les lunes des autres groupes (d'Amalthée, de Galilée, etc.).

Et de tout cela, nous affirmons qu'un astre peut posséder plusieurs champs x spatiaux, orientés dans diverses directions, et possédant diverses formes.

Nous pouvons représenter l'astre aux plusieurs champs x spatiaux, par le schéma suivant, où Z_1 , Z_2 et Z_3 , sont des champs x spatiaux aux différentes orientations et différentes formes :

Fig.11. schéma d'un exemple d'astre aux plusieurs champs x spatiaux

Les photos prises par voyageur 2, et les mesures ultérieures, ont montré que la rotation de la lune Hypérion de Saturne, est chaotique [9], cela nous renseigne que cette lune possède plusieurs champs x spatiaux, orientés dans plusieurs directions, et qui font la tourner autour de plusieurs axes de rotation, (rotation dite chaotique). Et voici le schéma d'un exemple d'un objet spatial, ayant plusieurs champs spatiaux (Z_1 , Z_2 , et Z_3), orientés dans plusieurs directions, et qui le font tourner autour de plusieurs axes de rotation (Axe1, Axe2, et Axe3) [9] .

Fig.12. Schéma d'un objet spatial, ayant plusieurs champs x spatiaux, orientés dans diverses directions, et qui tourne autour de plusieurs axes de rotation (rotation dite chaotique)

8- Le champ magnétique d'un objet (par exemple un aimant) est provoqué par l'orientation des électrons ; or le champ x spatial est causé par des composants de la matière, qui sont inconnus pour le moment.

9- Dans le système SI l'intensité du champ x spatial se mesure en s^{-1} , or l'unité de mesure du champ magnétique est le Tesla.

L'intensité du champ x spatial, peut être mesurée aussi en unité de champ x spatial (UX), qui est l'intensité du champ x spatial solaire, traversant la Terre qui la fait déplacer autour du Soleil, en compagnie du champ gravitationnel.

10- Contrairement au champ magnétique, le champ x spatial n'a pas d'interactions avec les ondes électromagnétiques.

11- Selon certaines références de la médecine [15], l'exposition à un champ magnétique intense, qui est supérieur à 2 Tesla , peut provoquer des réactions cutanées, nausées, vertiges ; par contre, le champ x spatial n'a aucun danger pour l'homme et les être vivants (animaux, microbes etc.) quelque soit son intensité.

12-Les études astrophysiques que nous avons faites, les conséquences des expériences et des observations en astronomie, montrent que dans beaucoup de cas, le champ x spatial d'un astre, ressemble à un demi ellipsoïde, dont le centre de gravité (centre de symétrie, pour un champ x spatial , ayant une forme d'un ellipsoïde complet), est décalé d'une longueur l , par rapport au centre de l'astre ,auquel ce champ appartient [16]. La figure suivante représente cela :

Fig.13. Représentation de décalage l , du champ x spatial Z, par rapport au centre son astre A

13- Comme dans l'électromagnétisme, un objet métallique en mouvement, traversé par un champ magnétique, est freiné par ce qui s'appelle « freinage de Foucault » [17] ; un objet spatial en mouvement, traversé par un champ x spatial, est freiné aussi par l'action de ce champ ; ainsi [12] :

Prenons un astre A, autour duquel gravite un objet spatial B, suivant une orbite elliptique, à distance l_p périapside- centre de l'astre A, et à distance l_a apoapside- centre de l'astre A , sont différentes ; ainsi :

Fig.14. Un objet spatial B, gravitant autour d'un astre A, suivant une orbite elliptique, a distance l_p périapside- centre de l'astre A, et à distance l_a apoapside-centre de l'astre A , sont différentes ;

Lorsque cet objet spatial B est à la position X_2 (apoapside), sa vitesse de révolution autour de l'astre A est minimale. Sous l'action de la force gravito-x spatiale, l'objet spatial B se déplace suivant son orbite vers le point X_1 (périapside), avec une augmentation graduelle de sa vitesse, jusqu'à ce qu'il arrive à ce point (X_1) où sa vitesse est maximale (V_{X1}) . Comme la force gravito-x spatiale, ne fait pas diminuer la vitesse, on peut penser qu'à partir du point X_2 l'objet spatial B se déplace par inertie I, perpendiculairement au segment X_1X_2 , et quitte son orbite ; mais ce n'est pas le cas, car il y a l'intervention de la force F_{fx} de freinage, qui est causée par le champ x spatial, et qui est analogue à la force de freinage de Foucault, dans l'électromagnétisme . Cette force F_{fx} s'oppose à l'inertie I de l'objet spatial B , et ce dernier continue son mouvement vers le point X_2 ,avec une diminution graduelle de sa vitesse. De tout cela, jusqu'ici, on peut dire que le mouvement de révolution d'un objet spatial B autour d'un astre A, n'est contrôlé que par la force F_{GX} graviton-x spatiale, et la force F_{fx} de freinage par le champ x spatial, traversant cet objet en mouvement.

Schématisons l'action de la force F_{fx} de freinage, par le champ x spatial, comme suit :

Fig.15. Représentation de la force de freinage d'un objet B de l'Univers, par le champ x spatial Z

À la périapside (X_1), la vitesse V_{X1} de l'objet B est maximale et le freinage de cet objet par le champ x spatial, peut être insuffisant pour anéantir totalement l'inertie de l'objet B. En conséquence l'objet spatial B, se déplace par l'inertie restante, dans la direction de la force F_{GX1} gravito-x spatiale, puis il continue son mouvement suivant la nouvelle orbite, après que cette inertie restante est anéanti par le freinage du champ x spatial, le long d'une certaine distance. Ce déplacement de la périapside s'appelle « précession du périastre », car il ne se produit qu'aux périapsides.

Pour deux révolutions d'un objet spatial B autour de l'astre A, représentons ce déplacement de périapside par le schéma suivant :

Fig.16. Représentation de la précession du périastre, par le champ x spatial, pour deux révolutions d'un objet spatial B autour d'un astre A

Et pour plusieurs révolutions de l'objet spatial B, autour de l'astre A, on a :

Fig.17. Représentation de la précession du périastre par le champ x spatial, pour plusieurs révolutions d'un objet spatial B autour d'un astre A

Dans le système solaire, nous constatons une précession remarquable, du périhélie de l'orbite de la planète Mercure. Albert Einstein calcula la valeur de cette précession, de sa façon, au moyen de la relativité générale [18].

Alors, pour tout objet spatial B, gravitant autour d'un astre A, suivant une orbite d'équilibre circulaire ou elliptique, son mouvement de révolution, n'est contrôlé presque que par la force gravito-x spatiale, et la force de freinage par le champ x spatial, qui anéantit pratiquement toute l'inertie de celui-ci. Et l'inertie restante de l'objet spatial B, est responsable d'une précession de la périapside de son orbite.

14- Le champ x spatial exerce une force sur la masse qu'il traverse. Ainsi :

Les conséquences des observations en astronomie, nous montrent que le champ x spatial Z, exerce une force F_x sur l'objet B qu'il traverse, en le déplaçant le long des lignes de champ x spatial suivant la direction j.

Considérons un objet spatial B, qui tourne autour d'un astre A, à angle α par rapport au plan E de l'équateur. Schématisons cela comme suit :

Fig.18. Schéma de passage d'un l'objet spatial B, au plan de l'équateur d'un astre A, sous l'action des forces du champ x spatial

Lorsque la force F_{x1} du champ x spatial Z au point P_1 , est supérieure à la force F_{x2} de ce champ au point P_2 , l'objet spatial B se déplace avec une force ΔF_x qui est la différence entre F_{x1} et F_{x2} , vers le plan E de l'équateur, suivant la direction j, jusqu'à ce qu'il arrive aux points P'_1 et P'_2 où les forces F_{x1} et F_{x2} deviennent égales. Dans ce cas, l'orbite de cet objet, passe de sa forme elliptique à la forme circulaire, si ce dernier gravite dans le champ x spatial principal qui fait tourner l'astre A autour de son axe. Ainsi pour les lunes de Mars [19], les lunes de Pluton [20], les lunes des groupes Amalthée et Galilée de la planète Jupiter (voir tableau 2 de cet article) ; ces lunes avaient gravité autour de leurs planètes, sans doute sur des orbites inclinées par rapport à leurs équateurs, quelque soit les mécanismes de formation les systèmes planétaires ; puis ils avaient subi ce phénomène, qui les a déplacé au fil du temps, sur les plans des équateurs de leurs planètes.

Le regroupement des astres, tels que les groupes Himalia et Pasiphaé, des lunes de Jupiter (voire 2 de cet article), se produit suite aux forces des champs x spatiaux, qui les déplacent vers les équateurs de leurs astres, autour desquels, ils gravitent. Mais leurs alignements qui leur donnent des angles d'inclinaison très proches, sont produits par les forces gravitationnelles entre les éléments formant ces groupes ; qui sont beaucoup plus grandes, que les forces des champs x spatiaux, qui sont trop faibles, au point où elles ne peuvent pas être

Mesurées par les moyens actuels. Tout de même, les groupes d'astres, tels que Himalia et Pasiphaé, continue à se déplacer vers les équateurs de leurs planètes, sous l'action des forces des champs x spatiaux.

15- Il est fort probable qu'il y a une attraction entre le pôle nord, et le pôle sud, des champs spatiaux de deux astres. Ainsi :

Avant la découverte du champ x spatial, tous les scientifiques croyaient que les causes principales des inclinaisons des axes des rotations des planètes, sont les grandes collisions qui se sont produites, pendant la formation du système solaire [21]. Mais la référence 23 de cet article, contredit cette idée.

En astronomie, la précession des équinoxes, est le déplacement progressif de la direction de l'axe de rotation de la Terre, par rapport aux étoiles.

A partir du XVIII^e siècle, les scientifiques avaient supposé que l'axe de rotation de la Terre, tourne autour de l'axe de la Terre, qui passe perpendiculairement par le plan de l'écliptique, et une rotation complète se réalise en 26 000 ans environ. Cette explication est basée sur une extrapolation trop exagérée, qui ne prouve en aucun cas, que ce déplacement soit circulaire et se produit durant 26000 ans ; car il est impossible de vérifier la forme de cette trajectoire de 26000 ans en quelques années, soit 200 ans. Ainsi, cette forme de déplacement de l'axe de rotation de la Terre,, par rapport aux étoiles, peut être circulaire, elliptique, une courbe ouverte, une forme irrégulière, etc.

Avant la découverte du champ x spatial en l'an 2023, tous les scientifiques avaient pensé que la précession des équinoxes, est causée par les forces de marées exercées sur la Terre, mais il n'y a aucun argument scientifique expérimental ou théorique, qui prouve que cette explication est exacte.

En ce qui concerne la nutation, elle a été découverte par l'astronome britannique James Bradley en 1748.

La nutation est une oscillation de l'axe de rotation de la Terre, qui s'ajoute à la précession. Selon Les observations expérimentales des astronomes, cette oscillation peut avoir environ 17,2 secondes d'arc en longitude et environ 9,2 secondes d'arc en obliquité. Les mesures montrent que la période de nutation, n'est seulement que 18,6 ans, et qui est égale à la précession du nœud ascendant de l'orbite de la Lune, et cela est tout a fait normal, parce que lors de la nutation, c'est l'angle du plan de l'équateur de la Terre, qui varie par rapport au plan de l'orbite lunaire qui est pratiquement fixe relativement à l'écliptique.

Certes, l'inclinaison du plan de l'orbite lunaire, est de $5,145^\circ$ par rapport à l'écliptique, et celle du plan de l'équateur de la Terre, est dans les environs de $23,45^\circ$; d'où l'inclinaison du plan de l'orbite de la Lune par rapport au plan de l'équateur terrestre, varie dans les environs de $18,30^\circ$ à $28,60^\circ$.

Avant la découverte du champ x spatial en l'an 2023, tous les scientifiques expliquaient le phénomène de la nutation, par le déplacement du bourrelet de l'équateur de la Terre, par la Lune. Vérifions si cette explication est juste ?

Si on suppose que la direction de l'axe de rotation de la Terre, n'est pas solidaire à sa position, et la nutation est le résultat de l'attraction du bourrelet de l'équateur de la Terre par la Lune; en notant que la hauteur de ce bourrelet, n'est seulement que de 21,38 kilomètres

(le rayon équatorial de la Terre est égale à 6378.137 km, et son rayon polaire est de 6356,752 km) ; au fil du temps, le plan de l'équateur de la Terre, vas passer par le centre de la Lune où il se stabilise, et la Lune commence à graviter infiniment sur le plan de l'équateur terrestre. D'où l'explication de la nutation, par le déplacement du bourrelet de la Terre, au moyen de l'attraction de la Lune, est très loin d'être correcte [22] [23].

La représentation schématisée de la nutation et la précession des équinoxes, selon l'ancienne explication, est :

Fig.19. Représentation de la précession des équinoxes et de la nutation, selon l'ancienne idée

Supposons que l'attraction entre les pôles nord et les pôles sud (de révolution), des champs x spatiaux des astres, n'existe pas ou n'est remarquable, et l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre est naturelle. Dans ce cas, chaque point de la Terre, gravite autour du Soleil sur son enveloppe du champ x spatial solaire ; d'où l'orientation de l'axe de rotation de la Terre, s'effectuent dans toutes les directions, et il n'y a pas de saisons. Représentons cela par la figure suivante :

Fig.20. Directions d'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, dans le cas où on suppose qu'il n'y a pas d'attraction entre les pôles nord (de révolution) et les pôles sud (de révolution) des champs x spatiaux des astres

Sur ce schéma, on voit que les directions d'orientation de l'axe de rotation de la Terre, aux équinoxes et aux solstices, sont opposées. Et cela n'est pas le cas réel, car l'axe de rotation de la Terre, est toujours orienté vers une seule direction, avec des perturbations (précession des équinoxes, nutation, etc.).

C'est-à-dire, en réalité l'inclinaison de l'axe de la Terre, qui est appelé aussi obliquité, sur l'orbite de révolution de cette planète, se représente comme suit :

Fig.21. Direction réelle de l'axe de rotation de la Terre par rapport à l'écliptique

L'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre autour d'elle-même, est environ $23,4^\circ$ par rapport à son axe qui est perpendiculaire à l'écliptique [24]. Si on ne tient pas compte des perturbations (la précession des équinoxes, la nutation, etc.), l'axe de rotation de la Terre, est toujours dirigé vers un seul point fixe de l'espace, durant sa révolution autour du Soleil, quelque soit le nombre de cycles fait par la Terre autour de cet étoile.

Représentons cette inclinaison par la figure suivante :

Fig.22. Schéma représentant l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre.

Cette orientation qui est d'environ $23,4^\circ$, ne peut être produite que par une forte attraction, entre le pôle nord (de révolution) NR du champ x spatial de la Terre, et le pôle sud (de révolution) SR du champ x spatial d'un astre X_1 lointain. Ou entre le pôle sud (de révolution) SR du champ x spatial de la Terre, et le pôle nord (de révolution) NR du champ x spatial de cet astre X_1 lointain.

Représentons cela par les figures suivantes :

Fig.23. Orientation Nord-Sud (NR- SR) de l'axe de rotation de la Terre, vers l'astre X_1 au solstice de juin

La relation entre un pôle du champ x spatial de la Terre, et un pôle de celui de l'astre X_1 lointain, peut se représenter par la figure suivante ;

Fig.24. Représentation du champ x spatial de la Terre, et celui de l'astre X_1 , lors de leur attraction polaire

Lorsque l'astre X_1 , gravite autour d'un astre X_0 , qui se déplace vers la direction j , avec une grande vitesse, la forme de l'orbite de l'astre X_1 , suivant la courbe de déplacement de l'astre X_0 , est conforme à la figure suivante :

Fig.25. Forme de l'orbite de l'astre X_1 , le long de la trajectoire de l'astre X_0 qui se déplace à grande vitesse

Dans le cas où l'astre X_0 se déplace suivant la direction j avec une petite vitesse, la forme de l'orbite de l'astre X_1 , suivant la courbe de déplacement de l'astre X_0 , est conforme à la figure suivante :

Fig.26. Forme de l'orbite de l'astre X_1 , le long de l'orbite de l'astre X_0 qui se déplace à petite vitesse

Si on applique le premier cas (figure 25), on voit que la direction de l'axe de rotation de la Terre, suit l'astre X_1 qui se déplace suivant la trajectoire ondulatoire, qui est son orbite suivant la direction J de l'astre X_0 . Et dans ce cas on aperçoit la nutation qui est périodique, et la précession des équinoxes, qui se produit conformément au déplacement de l'astre X_1 , suivant la direction J . Nous pouvons représenter cela, par le schéma suivant :

Fig.27. Visualisation du mécanisme de la précession des équinoxes, et de la nutation, par application de la découverte du champ x spatial

Comme la distance de la Terre à l'astre X_1 est très grande, il est impossible ou très difficile de voir par les moyens actuels, la lumière de l'astre X_1 , vers lequel l'axe de rotation de la Terre est orienté. Car l'astre X_1 se déplace d'une position supposée initiale (astre X_1 en couleur rouge, sur la figure 28) à la position P_2 (astre sans couleur entouré de noir, sur la figure 28), vers laquelle l'axe de rotation de la Terre est orienté.

Au moyen du centre P_0 d'observation (figure 28), on ne voit pas la lumière de l'astre X_1 qui est réellement au point P_2 dans la direction de l'axe de rotation de la Terre (pendant l'observation dans la direction de l'axe de rotation de la Terre, on peut voir la lumière d'astres qui n'ont aucune relation avec l'astre X_1 , ou rien du tout).

Ce que nous pouvons voir, c'est la lumière de l'astre X_1 à sa position supposée initiale (X_1 en couleur rouge, sur la figure 28), mais il est très difficile de la distinguer de celles des autres astres du ciel.

Si par exemple, la distance entre l'astre X_1 et la Terre est de 10 000 al ; au temps de l'observation de la lumière de cet astre supposé à la position initiale ; l'astre X_1 s'est déplacé déjà d'une longueur L qui est égale à peu près au produit de sa vitesse de déplacement, par le temps mis qui est de 10 000 al.

Montrons ce phénomène par le schéma suivant :

Fig.28. Phénomène d'observation de l'astre X_1 , à partir de la Terre

Conclusion

Cet article montre, que le champ x spatial, est une nouvelle découverte scientifique de Hamid Simon, l'auteur de cet article. Cette découverte était à partir de la structure des anneaux de Saturne, visible avec clarté par les photos et les données fournies par la sonde Cassini ; et aussi à partir de la planète Mars qui est dépourvue du champ magnétique, et elle possède deux lunes gravitant autour d'elle (Phobos et Déimos). Les propriétés de ce champ, nouvellement découvert, et qui sont présentés dans cet article, montrent qu'il est complètement différent, des autres champs (champ électrique, champ magnétique, et champ gravitationnel).

Références

- [1]. Centre National d'Etudes Spatiales (CNES); la planète Saturne
<https://cnes.fr/dossiers/planete-saturne>
- [2]. Hamid Simon ; La découverte du champ x spatial, et les méthodes de la détection de ce champ ; article scientifique à structure IMRAD ; (pages 14-15) zénodo ;
publié le 9 novembre 2025
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17567033>
- [3]. Centre National d'Etudes spatiales (CNES) ; la Planète Mars
<https://cnes.fr/dossiers/planete-mars>
- [4]. CNRS, Terre et Univers ; le champ magnétique de Mars
<https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-champ-magnetique-de-mars>
- [5]. Hamid Simon ; La découverte du champ x spatial, et les méthodes de la détection de ce champ ; article scientifique à structure IMRAD ; (page 16) zénodo ;
publié le 9 novembre 2025
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17567033>
- [6]. Hamid Simon ; Vérification de l'existence du champ x spatial, par les résultats de calcul ;
article à structure IMRAD ; pages 8-10 ; zenodo ; publié le 26 décembre 2025
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19238688>
- [7]. George H.A. Cole et Michael M. Woolfson, Planetary science : The science of planets around stars, Bristol, Institute of Physics Publishing, 2002
- [8]. DÉRIVE DES PÔLES ;Encyclopædia Universalis
- [9]. Hamid Simon ; La découverte du champ x spatial, et les méthodes de la détection de ce champ ; article scientifique à structure IMRAD ; (pages 29-32) zénodo ;
publié le 9 novembre 2025
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17567033>
- [10]. Hamid Simon ; L'atome et la molécule de l'an 2023, dans les découvertes de Hamid Simon, Amazon ; USA 2023
<https://www.amazon.fr/Latome-mol%C3%A9cule-d%C3%A9couvertes-Hamid-Simon-ebook/dp/B0C5Y9NZF7>
- [11]. Hamid Simon ; Mécanisme de rotation des astres autour de leurs axes, par application de la découverte du champ x spatial ; article à structure IMRAD ; Zénodo ;
publié le 02 février 2026
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18457512>

- [12]. Hamid Simon ; La découverte du champ x spatial, et les méthodes de la détection de ce champ ; article scientifique à structure IMRAD ; zénodo ; publié le 9 novembre 2025
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17567033>
- [13]. Heliopause , Astronomie ; Britannica
<https://www.britannica.com/science/heliopause>
- [14]. Astronomie et astrophysique ; la Ceinture de Kuiper, et le Nuage d'Oort.
<https://astronomes.com/systeme-solaire-externe/la-ceinture-de-kuiper-et-le-nuage-doort/>
- [15]. Inrs ; dossier champ électromagnétique
<https://www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques/effets-sante.html#:~:text=Les%20champs%20%C3%A9lectromagn%C3%A9tiques%20peuvent%20avoir%20des%20effets,limites%20et%20des%20bonnes%20pratiques%20de%20pr%C3%A9vention.>
- [16]. Hamid Simon ; Vérification de l'existence, du champ x spatial, par les résultats de calcul ; Article à structure IMRAD ; pages 25-29 ; zenodo ; publié le 26 décembre 2025
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19238688>
- [17]. Techo-science.net ; Courant de Foucault- définition
<https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Courants-de-Foucault.html>
- [18]. Steven. Weinberg ; Gravitation and cosmology ; John Wiley and Sons, New York ; 1972
- [19]. Centre National d'études spatiales (CNES) ; la planète Mars
<https://cnes.fr/dossiers/planete-mars>
- [20]. Académie de Nice ; Pluton (planète naine)
<https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/systeme-solaire/pluton.htm>
- [21]. Conférence débat ; Forum départemental des sciences ; Conférences « L'obliquité des planètes »
<https://info.lenord.fr/conference-l-obliquite-des-planetes-?archive=0#:~:text=Les%20orbites%20des%20plan%C3%A8tes%20sont%20un%20marqueur,de%20l'obliquit%C3%A9%20des%20plan%C3%A8tes%20du%20Syst%C3%A8me%20solaire.>
- [22]. PG astronomie ; Précession-nutation- rotation
<https://pg-astro.fr/astronomie/initiation/precession-rotation-nutation.html>
- [23]. Hamid Simon ; Explication ,de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, de la précession des équinoxes, et de la nutation, par application du champ x spatial ; Amazon ; USA ; 2025
<https://www.amazon.com/-/he/Hamid-Simon/dp/B0DZTJTR52>
- [24]. Centre National d'Etudes Spatiales(CNES) ; la planète Terre
<https://cnes.fr/dossiers/planete-terre>